

УДК 378.147.34
DOI 10.5281/zenodo.19468480

Калустова С. Г.

Калустова Сусанна Геннадьевна, ОЧУ ВО «Московская международная академия», д. 15 А, стр. 1, ул. Новомосковская, Москва, Россия, 129075. E-mail: susanna.kalustova@yandex.ru.

Функциональная грамотность в иноязычной образовательной среде в рамках формирования социолингвистической компетенции студентов СПО

Аннотация. В статье рассматривается понятие функциональной грамотности как одного из ключевых ориентиров современного образования в контексте подготовки студентов среднего профессионального образования (СПО). Особое внимание уделяется роли иноязычной образовательной среды в формировании социолингвистической компетенции обучающихся. На основе анализа научно-педагогической литературы автор обосновывает интегративную взаимосвязь между функциональной грамотностью и социолингвистической компетенцией, а также выявляет педагогические условия и методы (цифровые технологии, профессионально-ориентированное чтение, когнитивно-интерактивные модели), способствующие их формированию. Установлено, что иноязычная образовательная среда выступает интегративным фактором, обеспечивающим развитие умений применять языковые средства в профессионально и социально обусловленных ситуациях.

Ключевые слова: функциональная грамотность, иноязычная образовательная среда, социолингвистическая компетенция, среднее профессиональное образование (СПО), цифровая грамотность, лингвоцифровая компетенция, коммуникативная компетенция.

Kalustova S. G.

Kalustova Susanna Gennadievna, Moscow International Academy, 15 A, building 1, st. Novomoskovskaya, Moscow, Russia, 129075. E-mail: susanna.kalustova@yandex.ru.

Functional literacy in a foreign language educational environment within the framework of forming sociolinguistic competence of vocational education students

Abstract. This article examines the concept of functional literacy as a key benchmark in modern education for students in secondary vocational education (SVE). Particular attention is paid to the role of the foreign language educational environment in developing students' sociolinguistic competence. Based on an analysis of scientific and pedagogical literature, the author substantiates the integrative relationship between functional literacy and sociolinguistic competence and identifies pedagogical conditions and methods (digital technologies, professionally oriented reading, cognitive-interactive models) that facilitate their development. It is established that the foreign language educational environment acts as an integrative factor, ensuring the development of linguistic skills in professionally and socially determined situations.

Key words: functional literacy, foreign language educational environment, sociolinguistic competence, secondary vocational education (SVE), digital literacy, linguo-digital competence, communicative competence.

В современной педагогической науке понятие функциональной грамотности уверенно занимает место одного из главных ориентиров, задающих вектор развития образования. С этим согласны А.А. Ковцун и А.Н. Кохичко, которые отмечают, что работа над формированием функциональной грамотности у учащихся сегодня выходит на первый план среди задач по совершенствованию системы общего образования [7, с. 99]. Такое положение дел напрямую связано с тем, как быстро меняется экономика и социальная сфера: появляются новые технологии, исчезают старые и возникают новые профессии. Как пишут Л.Н. Горобец, И.В. Бирюков и Т.П. Попова, функциональная грамотность сейчас — это не просто модное веяние в обучении, а вполне конкретный измеритель того, насколько человек обладает знаниями и навыками, позволяющими ему комфортно и адекватно взаимодействовать с окружающим миром и обществом [5, с. 85].

Если обратиться к научным источникам, становится очевидно, что единого толкования термина «функциональная грамотность» не существует — исследователи предлагают самые разные трактовки. В отечественной науке за точку отсчета часто берут определение, сформулированное А.А. Леонтьевым. Согласно его мысли, человека можно считать функционально грамотным, если он способен применять весь накопленный за жизнь багаж знаний и умений для того, чтобы решать самые разные задачи, с которыми сталкивается в быту, в профессии, в общении и в общественной жизни [8, с. 35]. Однако, несмотря на пристальное внимание к этой теме, многие вопросы, касающиеся развития функциональной грамотности именно в системе среднего профессионального образования, остаются практически нераскрытыми. Особенно это касается аспектов, связан-

ных с обучением иностранным языкам и формированием социолингвистической компетенции. Т.А. Липина и И.А. Кобякова обращают внимание на то, что современное общество остро нуждается в специалистах, которые не просто имеют диплом, но и обладают функциональной грамотностью — то есть умеют быстро осваивать новое, адаптировать свои знания под меняющиеся условия и находить решения нестандартных проблем [9, с. 122].

Целью данной работы является анализ научной литературы и характеристика функциональной грамотности в иноязычной образовательной среде в рамках формирования социолингвистической компетенции студентов СПО.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды ученых в области педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков. Использовались методы теоретического анализа, синтеза, сравнения, классификации и обобщения.

Изучение научной литературы показывает, что функциональная грамотность — понятие далеко не односложное, оно имеет сложное внутреннее строение. Со временем его содержание менялось: если изначально под ним подразумевали просто умение читать и писать, то сегодня речь идет об интегральном качестве личности. Как напоминают Л.Н. Горобец, И.В. Бирюков и Т.П. Попова, еще в 1957 году ЮНЕСКО впервые попыталась сместить акцент с самих знаний на их применение в ситуациях, максимально приближенных к обычной жизни [5, с. 85]. Позже международные исследования, такие как Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) и Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), оценивали, по сути, академическую грамотность, и только Programme for International Student Assessment (PISA) была специально разработана для диа-

гностики именно функциональной грамотности, то есть способности использовать знания в реалистичном контексте [7, с. 101].

В отечественной педагогической традиции можно встретить разные взгляды на этот феномен. С.А. Тангян, например, придерживается достаточно прагматичного подхода и рассматривает функциональную грамотность как тот самый необходимый минимум знаний и умений, который постоянно растет вместе с развитием общества и позволяет человеку быть его полноправным участником [11, с. 13–20]. В.В. Мацкевич и С.А. Крупник делают упор на социальный аспект, определяя ее как способность человека выстраивать отношения с окружающим миром и быстро к нему приспосабливаться, чтобы успешно в нем действовать [10, с. 1172–1173]. Б.С. Гершунский идет еще дальше и видит в грамотности базовую ступень, с которой начинается путь к образованности, профессиональному мастерству и, в конечном счете, к общей культуре человека [4, с. 61].

Для нашего исследования особенно ценной оказывается идея «функционально грамотной языковой личности», которую предложила Е.В. Бунеева, развивая мысли А.А. Леонтьева. Такой человек не просто владеет языком, но воспринимает его как культурную и эстетическую ценность и способен в любых жизненных обстоятельствах свободно пользоваться всеми видами речевой деятельности [3, с. 65–71]. Это определение очень точно перекликается с тем, что мы понимаем под социолингвистической компетенцией — умением подбирать языковые средства, ориентируясь на конкретную ситуацию и принятые в обществе нормы общения.

Если говорить конкретно о системе среднего профессионального образования, то здесь проблема формирования функциональной грамотности стоит особенно остро. Т.А. Липина и И.А. Кобякова обращают внимание на типичную ситуацию: у многих первокурсников невысокий средний балл и, что еще важнее,

слабая мотивация к учебе. Чтобы подготовить из таких студентов востребованных специалистов, нужны особые подходы, и ключевым среди них авторы считают метод стимулирования интереса к учению. При этом они выделяют три фактора, которые реально работают на повышение мотивации: самостоятельность в процессе добывания знаний, возможность выбора и ощущение успеха [9, с. 123].

По мнению тех же авторов, работа по формированию функциональной грамотности у студентов СПО должна идти по двум параллельным направлениям. Первое — это развитие учебно-познавательной и предметной компетенций непосредственно на уроках. Второе — воспитательная работа, в ходе которой формируются ценностные ориентиры, общая культура и коммуникативные навыки [9, с. 123–124]. Иноязычная образовательная среда выступает как интегративный фактор, позволяющий сочетать оба направления, поскольку овладение иностранным языком связано с познанием культуры и развитием коммуникативных навыков.

Говоря об иноязычной коммуникативной компетенции, нельзя не отметить ее многокомпонентность. Е.П. Шишмолина, обобщая работы И.Л. Бим и И.А. Зимней, выделяет в ее составе языковую, речевую, тематическую, социокультурную, компенсаторную и учебную компетенции [12, с. 350]. Ю.В. Баклагова, следуя логике В.В. Сафоновой, предлагает более компактную структуру из трех компонентов: языкового, речевого и социокультурного [1, с. 148]. Социолингвистическая компетенция в этой системе занимает особое место — она отвечает за то, насколько хорошо человек понимает, какие языковые формы уместны в той или иной социальной ситуации, и умеет строить свою речь соответственно.

С.Л. Климинская, рассматривая профессиональное общение на иностранном языке, выделяет в нем три взаимосвязанных аспекта: лингвистический (владение

языком), интеллектуальный (умение мыслить) и прагматический (способность добиваться цели) [6, с. 73]. Это определение хорошо ложится на понимание функциональной грамотности как умения применять знания для решения реальных рабочих задач. Для практической реализации этого подхода автор предлагает использовать когнитивно-интерактивную модель, построенную на известной таксономии Блума. Модель включает последовательные этапы — от простого понимания через анализ и синтез к практическому применению — и служит удобным инструментом для поэтапного формирования функциональной грамотности.

Важным аспектом современного иноязычного образования является его цифровая трансформация. Ю.В. Баклагова вводит понятие цифровой грамотности, под которой понимает комплекс знаний, навыков и установок, позволяющих человеку уверенно и безопасно работать с информацией с помощью цифровых устройств [1, с. 148]. Она убедительно показывает, как цифровая грамотность помогает развивать все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: языковую — через электронные словари, речевую — через подкасты и блоги, а социокультурную — через общение в языковых социальных сетях. Последние дают уникальную возможность наблюдать за живым языком в его естественной социальной среде и тут же пробовать использовать его самому, что особенно ценно для развития социолингвистической компетенции.

Еще дальше идут К.Э. Безукладников, В.К. Безукладников и А.А. Прохорова, предлагая понятие «лингвоцифровая компетенция». Они понимают под этим готовность и способность человека, владеющего несколькими языками, к эффективному межкультурному общению в цифровой иноязычной среде [2, с. 107]. Авторы подробно описывают структуру этой компетенции, выделяя в ней мотивационную готовность и практическую способность. По сути, лингвоцифровая компетенция становится интегративным

результатом слияния функциональной, коммуникативной и цифровой грамотности. В условиях современного BANI-мира (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible — хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый) она выступает как метапредметный результат, необходимый для успешной адаптации [2, с. 108].

Интересный практический инструмент для формирования социолингвистической компетенции предлагают М.А. Юрченко и Е.В. Аликина. Они рекомендуют использовать профессионально-ориентированное экстенсивное чтение на иностранном языке. По их мнению, это эффективное средство развития функциональной грамотности, так как оно учит воспринимать, осмысливать и применять информацию в контексте будущей профессии [13, с. 1138]. Разработанная авторами дидактическая модель включает когнитивный, деятельностный, личностный и дискурсивный компоненты. Причем именно дискурсивный компонент, связанный с анализом профессиональных текстов, напрямую работает на формирование социолингвистической компетенции, ведь любой профессиональный текст погружен в определенный социальный контекст.

В другом исследовании М.А. Юрченко проводит важную параллель между типами функциональной грамотности и универсальными компетенциями ФГОС ВО. Читательская грамотность соответствует системному и критическому мышлению; глобальные компетенции — коммуникации и межкультурному взаимодействию; креативное мышление — разработке проектов [14, с. 466–475]. Эта связь демонстрирует, что функциональная грамотность, сформированная в СПО, является фундаментом для развития компетенций на последующих уровнях образования.

Чтобы у студентов СПО действительно сформировалась социолингвистическая компетенция, нужно создать такие условия, при которых иностранный язык станет для них не абстрактным школь-

ным предметом, а реальным инструментом для решения профессиональных задач. А это, в свою очередь, требует перехода к комплексным заданиям, моделирующим живые ситуации социального и профессионального взаимодействия. Как подчеркивает С.Л. Климинская, крайне важно использовать актуальные, современные тексты и выстраивать работу в рамках когнитивно-интерактивной модели — тогда студент начинает понимать, какую именно функцию выполняет язык в том или ином социальном контексте. И здесь цифровая среда открывает колоссальные возможности. Участие в профессиональных форумах, прямое общение с носителями языка, работа с аутентичными материалами — все это погружает студента в реальную языковую среду, позволяя ему не просто изучать правила, а видеть живые социолингвистические закономерности и тут же применять их на практике.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что функциональная грамотность и социолингвистическая компетенция находятся в тесной, неразрывной связи. По сути, функциональная грамотность играет роль методологического фундамента, на котором строится социолингвистическая компетенция: именно она помогает студенту увидеть в иностранном языке не абстрактный учебный предмет, а реальный инструмент для решения повседневных и профессиональных задач. А без такого понимания невозможно научиться осознанно выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения и социальных норм.

Важно подчеркнуть, что иноязычная образовательная среда в колледжах и техникумах обладает огромным потенциалом для развития функциональной грамотности. Этот потенциал раскрывается через тесную связь языка с будущей профессией, через активное использование интерактивных методов обучения, через внедрение цифровых инструментов и работу с аутентичными материалами. При этом центральным звеном остается мотивация самих студентов: когда они видят, что изучаемый материал напрямую пригодится им в работе, их вовлеченность в процесс возрастает многократно.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они могут быть напрямую использованы для обновления рабочих программ и разработки конкретных практических занятий. Описанные в статье теоретические модели вполне способны стать основой для проектирования такого образовательного процесса, где социолингвистическая компетенция будет целенаправленно формироваться как неотъемлемая часть функциональной грамотности будущего специалиста. Что касается перспектив дальнейших исследований, то здесь видится два основных направления: во-первых, создание надежного диагностического инструментария для оценки уровня сформированности этих компетенций, а во-вторых, разработка программ повышения квалификации, которые помогут преподавателям эффективно решать эти задачи в своей повседневной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баклагова Ю.В. Роль цифровой грамотности в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. №9 (89). С. 147–151.
2. Безукладников К.Э., Безукладников В.К., Прохорова А.А. Исследование лингвоцифровой компетенции в контексте общей функциональной грамотности // Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики. 2022. №2. С. 105–121.
3. Бунеева Е.В. К определению понятия «функционально грамотная языковая личность» // Начальная школа плюс До и После. 2009. № 7. С. 65–71.

4. Гершунский Б.С. *Философия образования*. М.: Московский психолого-социальный ин-т. 1998. 432 с.
5. Горобец Л.Н., Бирюков И.В., Попова Т.П. Функциональная грамотность как основной тренд современного обучения // МНКО. 2022. №3 (94). С. 84–86.
6. Климинская С.Л. Функциональный подход в обучении иностранному языку студентов нелингвистических направлений подготовки // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. №1. С. 72–77.
7. Ковцун А.А., Кохичко А.Н. Научные подходы к понятию «функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука и школа. 2022. №6. С. 99–109.
8. Леонтьев А.А. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла: сборник материалов в помощь учителям, администрации школ и ДООУ, работникам органов управления образованием, методистам, преподавателям ИПК, педколледжей и педвузов, студентам педагогических учебных заведений // Москва, 2003. 367 с.
9. Липина Т.А., Кобякова И.А. Формирование функциональной грамотности студентов - одна из основных задач в подготовке компетентного специалиста среднего звена // Нижегородское образование. 2021. №1. С. 121–126.
10. Мацкевич В., Крупник С. Функциональная грамотность // Всемирная энциклопедия. Философия. Минск: Харвест. 2001. С. 1172–1173.
11. Танган С.А. Грамотность в компьютерный век // Педагогика. 1995. № 1. С. 13–20.
12. Шишмолина Е.П. Особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №77-4. С. 349–352.
13. Юрченко М.А., Аликина Е.В. Развитие функциональной грамотности студентов-гуманитариев посредством профессионально-ориентированного иноязычного экстенсивного чтения // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2025. №8. С. 1135–1143.
14. Юрченко М.А. Обеспечение формирования функциональной грамотности на уроках иностранного языка // Вестник Кемеровского государственного университета. 2023. №4 (28). С. 466–475.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baklagova YU.V. Rol' cifrovoj gramotnosti v formirovanii inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii studentov // Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika. 2021. №9 (89). S. 147–151.
2. Bezukladnikov K.E., Bezukladnikov V.K., Prohorova A.A. Issledovanie lingvocifrovoj kompetencii v kontekste obshchej funkcional'noj gramotnosti // Vestnik PNIPU. Problemy yazykoznanija i pedagogiki. 2022. №2. S. 105–121.
3. Buneeva E.V. K opredeleniyu ponyatiya «funkcional'no gramotnaya yazykovaya lichnost'» // Nachal'naya shkola plus Do i Posle. 2009. № 7. S. 65–71.
4. Gershunskij B.S. Filosofiya obrazovaniya. M.: Moskovskij psihologo-social'nyj in-t. 1998. 432 s.
5. Gorobec L.N., Biryukov I.V., Popova T.P. Funkcional'naya gramotnost' kak osnovnoj trend sovremennogo obucheniya // MNKO. 2022. №3 (94). S. 84–86.
6. Kliminskaya S.L. Funkcional'nyj podhod v obuchenii inostrannomu yazyku studentov nelingvisticheskikh napravlenij podgotovki // Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2023. №1. S. 72–77.
7. Kovcun A.A., Kohichko A.N. Nauchnye podhody k ponyatiyu «funkcional'naya gramotnost'» v pedagogicheskoy teorii i praktike // Nauka i shkola. 2022. №6. S. 99–109.
8. Leont'ev A.A. Obrazovatel'naya sistema «SHkola 2100». Pedagogika zdravogo smysla: sbornik materialov v pomoshch' uchitelyam, administracii shkol i DOU, rabotnikam organov upravleniya obrazovaniem, metodistam, prepodavatel'nyam IPK, pedkollidzhej i pedvuzov, studentam pedagogicheskikh uchebnyh zavedenij // Moskva, 2003. 367 s.
9. Lipina T.A., Kobyakova I.A. Formirovanie funkcional'noj gramotnosti studentov - odna iz osnovnyh zadach v podgotovke kompetentnogo specialista srednego zvena // Nizhegorodskoe obrazovanie. 2021. №1. S. 121–126.

-
10. Mackevich V., Krupnik S. Funkcional'naya gramotnost' // Vsemirnaya enciklopediya. Filosofiya. Minsk: Harvest. 2001. S. 1172–1173.
 11. Tangyan S.A. Gramotnost' v komp'yuternyj vek // Pedagogika. 1995. № 1. S. 13–20.
 12. SHishmolina E.P. Osobennosti formirovaniya inoyazychnoj kommunikativnoj kompetencii studentov neyazykovyh special'nostej // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2022. №77-4. S. 349–352.
 13. YUrchenko M.A., Alikina E.V. Razvitie funkcional'noj gramotnosti studentov-gumanitarijev posredstvom professional'no-orientirovannogo inoyazychnogo ekstensivnogo chteniya // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2025. №8. S. 1135–1143.
 14. YUrchenko M.A. Obespechenie formirovaniya funkcional'noj gramotnosti na urokah inostrannogo yazyka // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2023. №4 (28). S. 466–475.

Поступила в редакцию: 26.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.